

Consulta a expertos

Queremos informarles que la recolección de la información y respuestas suministradas por usted a continuación se utilizarán únicamente para los propósitos de la tesis doctoral (Articulación de aspectos históricos del TFC en la formación de ingenieros). Su nombre y correo electrónico no serán revelados y la información está protegida en plataformas que no tiene acceso públicos. Si acepta los anteriores términos, por favor diligencie el siguiente instrumento. Agradecemos su atención.

***Obligatorio**

Consulta a expertos

1. Nombre *

2. Correo Electrónico *

3. ¿Durante cuánto tiempo ha enseñado asignaturas de matemáticas para ingenieros? *

4. ¿Está dictando Cálculo Integral (Cálculo 2) este semestre? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

5. ¿Ha usado algún software de matemáticas en sus clases de matemáticas para ingenieros? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

6. Teniendo en cuenta su experiencia con el uso de software matemáticos, queremos saber, cuáles son las cualidades que destaca de cada una de las siguientes herramientas tecnológicas. *

<i>Soporte: Respaldo por una compañía o empresa que inspire confianza.</i>								
<i>Amigable: Lenguaje sencillo de utilizar.</i>								
<i>Robustez: Es un sistema sin debilidades (resistente a ataques externos o a la entrada de datos incorrectos) y que no tiene vacíos de seguridad.</i>								
<i>Portabilidad: Funciona desde la nube o puede ser usado en varios equipos.</i>								
<i>Confiable: Los resultados obtenidos son verdaderos.</i>								

Selecciona todos los que correspondan.

	Libre Acceso	Soporte	Robustez	Fácil de instalar	Rapidez	Mantenimiento automático	Amigable	Pc
GeoGebra	<input type="checkbox"/>							
WolframAlpha	<input type="checkbox"/>							
Symbolab	<input type="checkbox"/>							
WxMáxima	<input type="checkbox"/>							
MathLab	<input type="checkbox"/>							
Cabri	<input type="checkbox"/>							
Microsoft mathematics	<input type="checkbox"/>							
Desmos	<input type="checkbox"/>							
Photomath	<input type="checkbox"/>							
Excel	<input type="checkbox"/>							
Otro	<input type="checkbox"/>							

7. Si respondió OTRO en la tabla anterior, escriba cual software utiliza usted, e indique cuáles de las cualidades mencionadas encuentra usted en ese software. En caso contrario, continúe con la siguiente pregunta.

8. ¿Estaría interesado en hacer parte de un Grupo Focal sobre la utilización de TIC para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del Teorema Fundamental del Cálculo para estudiantes de ingeniería? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

9. ¿Está interesado en que los resultados del análisis de este instrumento sea enviado a su correo? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios